

Asociación entre cérvix corto y parto pretérmino en un hospital de segundo nivel en Oaxaca, México

Jaqueline Arguello Villa, Miriam Guadalupe Fonseca Nava, Rosalba Alejandra Ibañez Herrera

Hospital General de Zona No. 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo", IMSS, Oaxaca/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Resumen

OBJETIVO: Determinar la proporción de pacientes con cérvix corto que desarrolla parto pretérmino en el Hospital General de Zona No. 1 de Oaxaca. **MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y analítico en pacientes embarazadas entre 22 y 36.6 semanas de gestación atendidas en el Hospital General de Zona No. 1 de Oaxaca durante julio de 2021 a octubre de 2023. Se incluyeron 231 pacientes con diagnóstico de cérvix corto o normal, recopilándose datos sobre longitud cervical, edad gestacional y desenlace del embarazo. **RESULTADOS:** Del total de 231 pacientes, el 59.3% (n=137) presentó cérvix corto. La edad promedio fue de 26.99 ± 4.55 años. El 58.8% de las pacientes con cérvix corto desarrolló parto pretérmino, en comparación con 12.55% en aquellas sin cérvix corto. La progesterona fue el tratamiento más utilizado (78.1% de los casos con cérvix corto). Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de cérvix corto e incidencia de parto pretérmino ($p < 0.001$). **CONCLUSIONES:** La presencia de cérvix corto es un factor de riesgo importante para el parto pretérmino. El tratamiento con progesterona vaginal fue la opción terapéutica más frecuentemente utilizada. Los hallazgos sugieren la necesidad de implementar estrategias de tamizaje y manejo individualizado del cérvix corto para reducir la incidencia de partos pretérmino.

Abstract

OBJECTIVE: To determine the proportion of patients with short cervix who develop preterm birth at Hospital General de Zona No. 1 in Oaxaca. **METHODS:** An observational, retrospective, and analytical study was conducted in pregnant patients between 22 and 36.6 weeks of gestation attended at Hospital General de Zona No. 1 in Oaxaca from July 2021 to October 2023. A total of 231 patients with short or normal cervix diagnosis were included, collecting data on cervical length, gestational age, and pregnancy outcome. **RESULTS:** Of the total 231 patients, 59.3% (n=137) presented short cervix. The mean age was 26.99 ± 4.55 years. 58.8% of patients with short cervix developed preterm birth, compared to 12.55% in those without short cervix. Progesterone was the most used treatment (78.1% of cases with short cervix). A statistically significant association was found between the presence of short cervix and incidence of preterm birth ($p < 0.001$). **CONCLUSIONS:** The presence of short cervix is an important risk factor for preterm birth. Vaginal progesterone treatment was the most frequently used therapeutic option. The findings suggest the need to implement cervical screening and individualized management strategies to reduce the incidence of preterm births.

Palabras Clave: Cérvix corto, parto pretérmino, progesterona, insuficiencia cervical

Keywords: Short cervix, preterm birth, progesterone, cervical insufficiency

1. INTRODUCCIÓN

El **parto pretérmino** se define como el nacimiento que ocurre entre las 22 y 36.6 semanas de gestación y se asocia con importante morbilidad neonatal, incluyendo alteraciones cognitivas, del desarrollo neurológico, problemas visuales, de aprendizaje y de crecimiento [1]. En términos epidemiológicos, se estima que aproximadamente 10.6% de los embarazos a nivel mundial concluyen de manera prematura, con una variabilidad reportada de 8.7 a 13.4%. En 2010 se calculó que alrededor de 15 millones de nacimientos fueron prematuros; además, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos informó para 2021 una prevalencia anual de 9.3% de partos pretérmino, cifra que asciende a cerca de 10% en mujeres hispanas [1,2,3].

Las complicaciones derivadas de la prematuridad contribuyen de forma significativa a la mortalidad infantil, con cerca de 1 millón de defunciones antes de los 5 años, principalmente en los primeros 28 días de vida. La supervivencia varía notablemente según el contexto: en países desarrollados, cerca del 50% de los recién nacidos a las 24 semanas sobreviven, mientras que en países en vías de desarrollo un porcentaje similar de supervivencia se observa hasta las 32 semanas de gestación [1].

De acuerdo con la edad gestacional al nacimiento, el parto pretérmino se clasifica en extremo (<28 semanas), moderado (28–31.6 semanas) y tardío (32–36.6 semanas). La mayoría de los casos se concentran en el grupo tardío, mientras que solo una pequeña proporción ocurre antes de las 28 semanas [1]. Su origen es **multifactorial** y debe considerarse en pacientes con antecedentes de abortos de repetición, partos pretérminos previos, malformaciones uterinas o infecciones recurrentes. En una revisión publicada en 2019, Berrguer y colaboradores identificaron al **cérvix corto** como uno de los factores de riesgo más relevantes en embarazos únicos, con probabilidades de parto pretérmino que oscilan entre 25% y 50% según la longitud cervical y la presencia de antecedentes obstétricos, siendo superado solo por el embarazo múltiple. Otras causas frecuentes incluyen las hemorragias del tercer trimestre, como preeclampsia o placenta previa, y factores de menor impacto relativo como tabaquismo, vaginosis bacteriana o bacteriuria asintomática [4].

En el ámbito neurológico, la prematuridad extrema se asocia con una alta frecuencia de alteraciones en el neurodesarrollo debidas a la vulnerabilidad del cerebro inmaduro, cuadro conocido como **encefalopatía del prematuro**. Durante este periodo, el cerebro experimenta intensa proliferación neuronal, crecimiento axonal, maduración de oligodendrocitos y glía, mielinización y sinaptogénesis, lo que lo hace especialmente sensible a fenómenos de hipoxia, isquemia, inflamación y estrés oxidativo [5]. Entre las lesiones descritas se incluyen hemorragias intraparenquimatosas, daño neuronal hipóxico-isquémico y afectación cerebelosa, esta última relacionada con déficit cognitivo, trastornos del espectro autista y alteraciones del lenguaje [5].

Para modificar este pronóstico se han consolidado intervenciones como los **corticoides antenatales**, cuyo uso desde la década de 1970 ha demostrado disminuir el síndrome de dificultad respiratoria y, en revisiones sistemáticas, reducir la mortalidad neonatal, la hemorragia cerebroventricular, la enterocolitis necrotizante y las infecciones sistémicas, recomendándose su administración entre las 24 y 34.6 semanas de gestación [5]. De manera complementaria, el **sulfato de magnesio**, inicialmente empleado como tocolítico y en la prevención de preeclampsia, ha mostrado reducir de forma significativa el riesgo de parálisis cerebral y alteraciones motoras en recién nacidos expuestos in útero, por lo que se aconseja su uso en embarazos menores de 32 semanas con alto riesgo de parto pretérmino [5].

El **cérvix uterino** corresponde a un conducto cilíndrico que une la cavidad uterina con la vagina, con un orificio interno hacia el útero y uno externo hacia la vagina [6]. En el embarazo, esta estructura sufre cambios graduales pasando de un tejido firme a uno más blando y distensible que permite la retención del embarazo y, posteriormente, la dilatación necesaria para el parto, para finalmente recuperar su forma y consistencia habituales en el puerperio [6]. Su composición es predominantemente colágena (80–90% colágeno tipo II y III), con matriz extracelular rica en proteoglicanos y glucosaminoglicanos, además de una proporción importante de músculo liso que disminuye desde el orificio interno hacia el externo [6].

Este proceso dinámico, conocido como **remodelación cervical**, comprende cuatro fases: ablandamiento, maduración, dilatación y reparación postparto. El ablandamiento implica pérdida progresiva de rigidez sin comprometer la resistencia tensil; la maduración conlleva disminución de la concentración de colágeno y aumento de su solubilidad; la dilatación se produce con el inicio de las contracciones uterinas y se acompaña

de infiltración leucocitaria y liberación de citocinas; finalmente, tras el parto, se restablecen la elasticidad y la arquitectura tisular [7]. Estos cambios se correlacionan con hallazgos ecográficos transvaginales que van desde una imagen en “T” (canal cerrado) hasta una morfología en “U” conforme progresa la dilatación y el ensanchamiento cervical [8].

En condiciones normales, la longitud cervical oscila entre 25 y 30 mm, modificándose según la edad materna y la paridad. Se define **cérvix corto** como una longitud <25 mm [9] y se habla de **insuficiencia cervical** cuando existe dilatación indolora con protrusión de membranas en ausencia de actividad uterina [10]. En mujeres no embarazadas, el diagnóstico puede apoyarse en maniobras como el paso libre de un dilatador Hegar de 9 mm o la prueba con cánula y balón [10].

La frecuencia real del cérvix corto es incierta, pero estudios recientes han estimado prevalencias de 2.2% en el segundo trimestre [11] y hasta 31% en determinadas poblaciones [12]. No existe unanimidad sobre el **tamizaje universal de longitud cervical**, y las recomendaciones difieren entre sociedades científicas. Algunas proponen medir el cérvix entre las 16 y 24 semanas en embarazos únicos con antecedente de parto pretérmino, mientras que otras restringen su uso a grupos de alto riesgo o embarazos múltiples, sin establecer aún una pauta clara sobre periodicidad y momento óptimo de medición [13]. Se ha observado que una sola medición puede ser insuficiente, ya que un porcentaje de mujeres con valores limítrofes (26–29 mm) desarrollará cérvix corto antes de las 24 semanas; estudios de Soto y colaboradores demostraron mayor prevalencia de cérvix corto a las 22–23 semanas en comparación con las 18–21 semanas, lo que sugiere la utilidad del seguimiento ecográfico [14,15].

El acortamiento cervical se relaciona con múltiples factores. Entre los **congénitos** se incluyen exposición a dietilestilbestrol, malformaciones uterinas y trastornos del colágeno; entre los **adquiridos**, destacan las pérdidas gestacionales de segundo trimestre, partos pretérminos previos y procedimientos cervicales como conización o electrocoagulación, con recurrencia elevada en mujeres con antecedentes de cérvix corto [16][17]. En el plano bioquímico, se han descrito cambios en metabolitos y lípidos cervicales, con incremento de ciertos compuestos y disminución de esfingolípidos protectores [16][18]. También se han implicado factores genéticos (variantes en IL-10 y fibrilina-1), mecanismos inflamatorios (niveles altos de interleucinas y FNT) y hormonas como la relaxina [16]. Estudios multicéntricos han asociado cérvix corto con bajo índice de masa corporal, alto nivel educativo, abortos previos, recién nacidos con peso <2500 g y antecedentes de intervenciones cervicales, además de evidenciar una mayor prevalencia de cérvix corto y parto pretérmino en países en vías de desarrollo, especialmente en África y Asia, donde influyen de manera importante factores dietéticos y ambientales [19,20].

En cuanto al **manejo**, las opciones terapéuticas incluyen intervenciones invasivas y conservadoras. En mujeres con antecedente de parto pretérmino, el **cerclaje cervical** ha demostrado mayor beneficio, mientras que en primigestas es razonable priorizar alternativas como la progesterona vaginal o los pesarios cervicales (21). El cerclaje, que consiste en colocar una sutura de soporte a nivel cervical por vía vaginal o abdominal, puede reducir hasta en 30% los partos pretérmino y se indica en forma profiláctica, guiada por ultrasonido o de emergencia, según los hallazgos clínicos y ecográficos [10,22]. Estudios observacionales han reportado una ganancia significativa de días de gestación tras su colocación [23].

La **progesterona vaginal** desempeña un papel central en el mantenimiento del embarazo y, administrada a dosis de 200 mg cada 24 horas desde las 16 hasta las 36 semanas, ha demostrado reducir tanto el parto pretérmino como la mortalidad neonatal [24,25]. Por otro lado, el **pesario cervical** actúa modificando el ángulo cervical y disminuyendo la presión sobre el orificio interno; se coloca sin necesidad de anestesia, con baja tasa de eventos adversos y ha mostrado reducir la incidencia de parto pretérmino antes de las 37 semanas de

manera importante, a pesar de efectos secundarios como aumento del flujo vaginal o molestias pélvicas [26,27,28].

La evidencia disponible confirma que el riesgo de parto pretérmino es inversamente proporcional a la longitud cervical, con incrementos dramáticos del riesgo conforme el cérvix se acorta [29]. En una cohorte australiana, más del 40% de las gestantes con cérvix corto desarrollaron parto prematuro, principalmente entre las 32 y 37 semanas, con un porcentaje bajo pero significativo de muertes neonatales por complicaciones de la prematuridad [30]. Guías internacionales describen una sensibilidad moderada y un alto valor predictivo negativo para la longitud cervical como herramienta de predicción de parto pretérmino, especialmente cuando la longitud es <15 mm [31]. Otros estudios, incluyendo el desarrollo de nomogramas, han confirmado que la probabilidad de parto pretérmino aumenta conforme disminuye la longitud cervical, con riesgos entre 2.7 y 2.86 veces superiores en mujeres con cérvix corto [32,33]. Pese a esta amplia evidencia internacional, aún no se dispone de estudios específicos en **población mexicana** que describan de manera detallada la relación entre cérvix corto y parto pretérmino.

2. METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y analítico centrado en pacientes embarazadas atendidas en el Hospital General de Zona No. 1 de Oaxaca.

Población de estudio

El estudio incluyó a todas las pacientes embarazadas entre 22 y 36.6 semanas de gestación que recibieron atención en el hospital durante el período de julio de 2021 a octubre de 2023.

Análisis estadístico

Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas para analizar las características de la población. Para la relación entre la longitud del cérvix y la incidencia de parto pretérmino, se emplearon frecuencias, medias y desviaciones estándar para las variables cuantitativas, y pruebas de Chi-cuadrado para las variables categóricas. Se consideró estadísticamente significativo un valor de $p < 0.05$.

3. RESULTADOS

Se analizó una cohorte de **231 pacientes embarazadas** que cumplieron los criterios de inclusión. La **edad promedio** de las participantes fue de **26.99 ± 4.55 años**, con un rango comprendido entre 18 y 42 años. Respecto a la **edad gestacional** al momento de la evaluación, la media correspondió a **34 ± 3.37 semanas**, con un rango de 24 a 40 semanas de gestación.

En términos de **paridad**, se observó que el **25.54%** de las pacientes fueron **primigestas**, mientras que el **74.46%** fueron **multigestas** con antecedentes de parto previo, cesárea o aborto.

Tabla 1. Características demográficas de la población estudiada (n=231)

Característica	Media/Frecuencia	Desviación Estándar / Porcentaje
Edad (años)	26.99	±4.55
Edad gestacional al momento de evaluación (semanas)	34.0	±3.37
Primigestas	-	25.54%
Multigestas	-	74.46%

Comorbilidades Maternas

Del total de la muestra, únicamente el **19.04%** (n=44) de las pacientes presentaban antecedentes de comorbilidades. La condición más frecuentemente observada fue el **hipotiroidismo en el 8.2%** (n=19) de los casos, seguida de la **diabetes gestacional en el 6.9%** (n=16). Otras comorbilidades representaron el **3.9%** (n=9) de la población, mientras que el **80.9%** (n=187) de las pacientes no presentaba ninguna comorbilidad. Estas condiciones hormonales y metabólicas pueden influir significativamente en la duración del embarazo y el riesgo de parto pretérmino.

Tabla 2. Distribución de comorbilidades en la población estudiada (n=231)

Comorbilidad	Número (n)	Porcentaje
Hipotiroidismo	19	8.2%
Diabetes Gestacional	16	6.9%
Otras Comorbilidades	9	3.9%
Sin Comorbilidades	187	80.9%

Vía de Resolución del Embarazo

La mayoría de las pacientes tuvieron resolución vaginal del embarazo en el **70.6%** (n=163) de los casos, mientras que el **29.4%** (n=68) requirió resolución mediante cesárea.

Tabla 3. Vía de resolución del embarazo en la población estudiada (n=231)

Tipo de Parto	Número (n)	Porcentaje
Parto Vaginal	163	70.6%
Cesárea	68	29.4%

Longitud Cervical y Prevalencia de Cérvix Corto

El análisis de la **longitud cervical** reveló una **media de 24.73 mm ± 9.4 mm**. Con respecto a la categorización, el **59.3%** (n=137) de las pacientes presentó **cérvix corto** (longitud <25 mm), con una longitud promedio de **18.5 ± 4.2 mm**. Por el contrario, el **40.7%** (n=94) de las mujeres presentó **cérvix de longitud normal** (≥25 mm), con una longitud media de **30.1 ± 2.8 mm**. Esta prevalencia de cérvix corto en la población mexicana estudiada fue notablemente superior a la reportada en estudios internacionales previos.

Tabla 4. Prevalencia y longitud promedio del cérvix en la población estudiada (n=231)

Categoría Cervical	Número (n)	Porcentaje	Longitud Media (mm)
Cérvix Corto (<25 mm)	137	59.3%	18.5 ± 4.2
Cérvix Normal (≥25 mm)	94	40.7%	30.1 ± 2.8

Tratamiento en Pacientes con Cérvix Corto

En el grupo de mujeres con diagnóstico de cérvix corto, se utilizaron diversas estrategias terapéuticas. La **progesterona vaginal** fue el tratamiento más ampliamente empleado en el **78.1%** (n=107) de las pacientes con cérvix corto. La **combinación de cerclaje más progesterona** fue utilizada en el **3.6%** (n=5) de los casos. El **cerclaje cervical aislado** se colocó únicamente en el **1.5%** (n=2) de las pacientes. Un porcentaje notable del **16.8%** (n=23) de las mujeres con cérvix corto no recibió tratamiento específico.

En comparación, entre las pacientes sin cérvix corto, el **88.3%** (n=83) no recibió tratamiento específico, y solo el **11.7%** (n=11) recibió progesterona. Se ha documentado que la progesterona vaginal disminuye significativamente el riesgo de parto pretérmino y mortalidad neonatal con un riesgo relativo de 0.41.

Tabla 5. Distribución del tratamiento en pacientes con cérvix corto (n=137)

Modalidad Terapéutica	Número (n)	Porcentaje
Progesterona Vaginal	107	78.1%
Cerclaje + Progesterona	5	3.6%
Cerclaje Cervical Aislado	2	1.5%
Sin Tratamiento Específico	23	16.8%

Clasificación del Parto Pretérmino por Edad Gestacional

Se clasificaron los partos pretérminos de acuerdo con la edad gestacional al momento del nacimiento. Los resultados demostraron una distribución predominante hacia edades gestacionales más avanzadas. Se identificaron **5 casos (2.31%)** de **parto pretérmino extremo** (<28 semanas), **33 casos (14.28%)** de **parto pretérmino severo** (28–31.6 semanas), **62 casos (26.83%)** de **parto pretérmino moderado** (32–33.6 semanas), y **65 casos (28.13%)** de **parto pretérmino tardío** (34–36.6 semanas). Adicionalmente, **66 pacientes (28.55%)** tuvieron partos a término (≥37 semanas).

Tabla 6. Clasificación del parto pretérmino según edad gestacional (n=231)

Clasificación del Parto Pretérmino	Número (n)	Porcentaje
Parto Pretérmino Extremo (<28 semanas)	5	2.31%
Parto Pretérmino Severo (28–31.6 semanas)	33	14.28%
Parto Pretérmino Moderado (32–33.6 semanas)	62	26.83%
Parto Pretérmino Tardío (34–36.6 semanas)	65	28.13%
Parto a Término (≥37 semanas)	66	28.55%

Asociación entre Cérvix Corto e Incidencia de Parto Pretérmino

El análisis de tabla cruzada reveló una asociación altamente significativa entre la presencia de cérvix corto y el desarrollo de parto pretérmino. Del total de 231 pacientes, el **58.8%** (n=136) presentó tanto cérvix corto como parto pretérmino, mientras que solo el **0.43%** (n=1) de las pacientes con cérvix corto tuvo parto a término.

En contraste, entre las pacientes sin cérvix corto, el **12.55%** (n=29) desarrolló parto pretérmino, mientras que el **28.13%** (n=65) completó la gestación hasta término. La prueba de Chi-cuadrado de Pearson demostró una **asociación estadísticamente significativa** entre la presencia de cérvix corto y la incidencia de parto pretérmino ($\chi^2 = 127.875$, gl = 1, p < 0.001). La Prueba exacta de Fisher confirmó asimismo esta asociación altamente significativa (p < 0.001).

Tabla 7. Asociación entre cérvix corto e incidencia de parto pretérmino (n=231)

Grupo	Número (n)	Porcentaje
Cérvix Corto + Parto Pretérmino	136	58.8%
Cérvix Corto + Parto a Término	1	0.43%
Cérvix Normal + Parto Pretérmino	29	12.55%
Cérvix Normal + Parto a Término	65	28.13%

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta investigación se incluyeron **231 pacientes**, con una **edad promedio de 26.99 ±4.55 años** y una **edad gestacional media de 34 ±3.37 semanas**, lo que refleja una población en plena edad reproductiva, acorde con lo descrito en la literatura respecto al grupo etario con mayor probabilidad de presentar parto pretérmino. Solo **19.04%** de las mujeres presentó alguna comorbilidad, predominando **hipotiroidismo (8.2%)** y **diabetes gestacional (6.9%)**, entidades que pueden generar alteraciones hormonales y metabólicas capaces de modificar la duración del embarazo y aumentar el riesgo de parto pretérmino.

La **longitud cervical media** fue de **24.73 ±9.4 mm**, lo que evidencia una alta frecuencia de **cérvix corto** en la población analizada. Dado que una longitud <25 mm se relaciona con mayor probabilidad de parto pretérmino [9], el hallazgo de **59.31%** de pacientes con cérvix corto resulta llamativo, sobre todo al compararse con el **31%** reportado por Frey et al. en una cohorte de Estados Unidos [12]. Esta discrepancia podría explicarse por diferencias en las características de la población, en los criterios de selección o en el momento de la medición cervical.

En cuanto al **manejo**, la **progesterona** fue el tratamiento más frecuentemente empleado (**51.08%**), seguida del **cerclaje en combinación con progesterona (2.16%)**. Diversos estudios han demostrado que la progesterona vaginal reduce de manera significativa el riesgo de parto pretérmino y la mortalidad neonatal (RR: 0.41) [24,25], mientras que el **cerclaje cervical** se reserva principalmente para pacientes con antecedentes de parto pretérmino, con una reducción aproximada del 30% en la incidencia de nacimientos prematuros [10].

Respecto a la **clasificación del parto pretérmino**, el **2.31%** de los casos correspondió a pretérmino extremo, el **14.28%** a severo, el **26.83%** a moderado y el **28.13%** a pretérmino tardío, lo cual coincide con la evidencia que indica que la mayoría de los partos pretérmino se concentran en edades gestacionales más avanzadas. Además, se ha descrito que el embarazo múltiple aumenta el riesgo de parto pretérmino hasta un 60% (RR: 7.7), mientras que complicaciones como **preeclampsia** o **placenta previa** justifican entre 30–35% de los partos pretérmino como indicación médica (RR: 5.6) [4].

En conjunto, los resultados permiten inferir que la **presencia de cérvix corto** constituye un **factor de riesgo importante y estadísticamente significativo** para el parto pretérmino, y que la **progesterona** se mantiene como una herramienta terapéutica clave para prolongar la gestación y mejorar el pronóstico perinatal.

Conclusiones

- Del total de la muestra, el **58.8%** de las pacientes con **cérvix corto** presentó **parto pretérmino** en el Hospital General de Zona No. 1 de Oaxaca.
- La **edad gestacional más frecuente** al momento del parto pretérmino en pacientes con cérvix corto fue de **33 semanas**, observada en **15%** de los casos.

- El **tratamiento más utilizado** en mujeres con cérvix corto fue la **progesterona**, administrada en **78.1%** de las pacientes, lo que refleja su amplia adopción como estrategia para prolongar la gestación.
- Se identificó una **asociación significativa** entre la presencia de cérvix corto y la incidencia de parto pretérmino en esta población.
- Los hallazgos sugieren que el **cérvix corto** es un **factor de riesgo relevante** para parto pretérmino y que el **uso de progesterona** constituye una intervención preventiva ampliamente utilizada y potencialmente eficaz.
- La alta prevalencia de cérvix corto observada en esta muestra respalda la necesidad de implementar **estrategias de tamizaje y manejo individualizado**, con el objetivo de disminuir la frecuencia de partos pretérmino y mejorar los **resultados neonatales** en este contexto.

REFERENCIAS

- [1] Walani SR. Global burden of preterm birth. Vol. 150, International Journal of Gynecology and Obstetrics. John Wiley and Sons Ltd; 2020. p. 31–3.
- [2] Cao G, Liu J, Liu M. Global, Regional, and National Incidence and Mortality of Neonatal Preterm Birth, 1990–2019. JAMA Pediatr. 2022 Aug 1;176(8):787–96.
- [3] ACOG PRACTICE BULLETIN Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists [Internet]. 2021. Available from: <http://journals.lww.com/greenjournal>
- [4] Berger R, Rath W, Abele H, Garnier Y, Kuon RJ, Maul H. Reducing the risk of preterm birth by ambulatory risk factor management. Vol. 116, Deutsches Arzteblatt International. Deutscher Arzte-Verlag GmbH; 2019. p. 858–64.
- [5] Parikh P, Juul SE. Neuroprotection Strategies in Preterm Encephalopathy. Semin Pediatr Neurol. 2019 Dec 1;32.
- [6] Vink J. The potential role of the cervix in myometrial function. Vol. 13, Current Opinion in Physiology. Elsevier Ltd; 2020. p. 33–7.
- [7] Tantengco OAG, Richardson LS, Medina PMB, Han A, Menon R. Organ-on-chip of the cervical epithelial layer: A platform to study normal and pathological cellular remodeling of the cervix. FASEB Journal. 2021 Apr 1;35(4).
- [8] Jones EO, Liew ZQ, Rust OA. The Short Cervix: A Critical Analysis of Diagnosis and Treatment. Vol. 47, Obstetrics and Gynecology Clinics of North America. W.B. Saunders; 2020. p. 545–67.
- [9] Kuusela P, Wennerholm UB, Fadl H, Wesström J, Lindgren P, Hagberg H, et al. Second trimester cervical length measurements with transvaginal ultrasound: A prospective observational agreement and reliability study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Nov 1;99(11):1476–85.
- [10] Ibarra-Fortes MA, Ortega-Martín del Campo E, Carrera-Lomas E, Stuht-López D, Stern-Colin y Nunes J. Días de gestación ganados con diferentes técnicas de cerclaje en pacientes con insuficiencia cervical. Vol. 88, Ginecología y Obstetricia de Mexico. Asociacion mexicana de Ginecología y Obstetricia; 2020. p. 127–9.
- [11] Soto EE, Hernandez-Andrade E, Huntley ES, Blackwell SC. Implementing a Universal Cervical Length Screening Program in a Large Hospital System: It Takes Some Time to Achieve Consistent Results. Gynecol Obstet Invest. 2022 Jun 1;87(2):124–32.
- [12] Frey HA, McLaughlin EM, Hade EM, Finneran MM, Rood KM, Shellhaas C, et al. Obstetric History and Risk of Short Cervix in Women with a Prior Preterm Birth. Am J Perinatol. 2022 May 1;39(7):759–65.
- [13] Reicher L, Fouks Y, Yogev Y. Cervical assessment for predicting preterm birth—cervical length and beyond. Vol. 10, Journal of Clinical Medicine. MDPI; 2021. p. 1–14.
- [14] Boelig RC, Kripalu V, Chen SL, Cruz Y, Roman A, Berghella V. Utility of follow-up cervical length screening in low-risk women with a cervical length of 26 to 29 mm. In: American Journal of Obstetrics and Gynecology. Mosby Inc.; 2021. p. 179.e1–179.e6.
- [15] Soto E, Huntley ES, Hernandez-Andrade E. Weekly Differences in the Prevalence of a Short Cervix at 18+0 to 23+6 Weeks of Gestation in Pregnant Women with and without a History of Preterm Delivery. Gynecol Obstet Invest. 2022 Dec 1;87(5):299–304.
- [16] Han Y, Li M, Ma H, Yang H. Cervical insufficiency: A noteworthy disease with controversies. Vol. 48, Journal of Perinatal Medicine. De Gruyter Open Ltd; 2020. p. 648–55.
- [17] Ona S, Bejerano S, Chen C, Polin M, Arditi B, Vink JS, et al. 947 Recurrence risk of short cervix in women with history of short cervix and term delivery. Am J Obstet Gynecol. 2021 Feb;224(2): S588.
- [18] Gerson KD, Yang N, Anton L, Levy M, Ravel J, Elovitz MA, et al. Second trimester short cervix is associated with decreased abundance of cervicovaginal lipid metabolites. Am J Obstet Gynecol. 2022 Aug 1;227(2):273.e1–273.e18.
- [19] Marquart KGF, Silva TV, Mol BW, Cecatti JG, Passini R, Pereira CM, et al. Cervical length distribution among Brazilian pregnant population and risk factors for short cervix: A multicenter cross-sectional study. PLoS One. 2022 Oct 1;17(10 October).
- [20] Bortoletto TG, Silva T V., Borovac-Pinheiro A, Pereira CM, Silva AD, França MS, et al. Cervical length varies considering different populations and gestational outcomes: Results from a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021 Feb 1;16(2 February).

- [21] Wood AM, Dotters-Katz SK, Hughes BL. Cervical Cerclage versus Vaginal Progesterone for Management of Short Cervix in Low-Risk Women. *Am J Perinatol*. 2019;36(2):111–7.
- [22] Shennan A, Story L, Jacobsson B, Grobman WA, Simpson JL, Norman J, et al. FIGO good practice recommendations on cervical cerclage for prevention of preterm birth. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. 2021 Oct 1;155(1):19–22.
- [23] Türkyılmaz G, Karaaslan O. The effectiveness of rescue cervical cerclage: A retrospective observational study. *Eastern Journal of Medicine*. 2020;25(3):439–43.
- [24] Norman JE. Progesterone and preterm birth. Vol. 150, *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. John Wiley and Sons Ltd; 2020. p. 24–30.
- [25] Jain V, McDonald SD, Mundle WR, Farine D. Guideline No. 398: Progesterone for Prevention of Spontaneous Preterm Birth. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*. 2020 Jun 1;42(6):806–12.
- [26] Katharina P, René H, Janis K, Tina F, Martin PP. Progesterone, cervical cerclage or cervical pessary to prevent preterm birth: a decision-making analysis of international guidelines. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2022 Dec 1;22(1).
- [27] Franca MS, Hatanaka AR, Moron AF. The importance of experience in using cervical pessary for prevention of preterm birth. *Obstet Gynecol Int J*. 2021 Apr 1;12(2):94–8.
- [28] Ivandic J, Care A, Goodfellow L, Poljak B, Sharp A, Roberts D, et al. Cervical pessary for short cervix in high risk pregnant women: 5 years' experience in a single centre. *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*. 2020 Apr 17;33(8):1370–6.
- [29] da Fonseca EB, Damião R, Moreira DA. Preterm birth prevention. Vol. 69, *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology*. Bailliere Tindall Ltd; 2020. p. 40–9.
- [30] Liu CZ, Ho N, Nguyen AD, Lehner C, Sekar R, Amoako AA. The risk of preterm delivery and pregnancy outcomes in women with asymptomatic short cervix: a retrospective cohort study. *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*. 2021;34(11):1747–53.
- [31] Lim KI, Butt K, Nevo O, Crane JM. Guideline No. 401: Sonographic Cervical Length in Singleton Pregnancies: Techniques and Clinical Applications. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*. 2020 Nov 1;42(11):1394-1413.e1.
- [32] Liu Y, Zhu YC, Liu Y, Liu M, Zhang Y, Chen J, et al. Nomogram to predict the risk of preterm birth before 37 weeks and 34 weeks in pregnant women with a short cervix. *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*. 2022;35(24):4653–62.
- [33] Ross RK, Cole SR, Westreich D, Edwards JK, Musonda P, Vwalika B, et al. Different effects for different questions: An illustration using short cervix and the risk of preterm birth. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. 2023 Mar 1;160(3):842–9.

Correo de autor de correspondencia: jaquie.av.14@hotmail.com